

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi
kafedrası mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi
Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728

Jo'rayeva Mohinur To'liqiz qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)
yo'nalishi 1-kurs magistranti
mohinurj4@gmail.com, orcid:009-004-1192-4222
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18261106>

ARTICLE INFO

Received: 13st January 2026
Accepted: 14th January 2026
Published: 15th January 2026

KEYWORDS

Interfaol metod, AKT, pedagogik
innovatsiya, ta'lim sifati.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati, ularning o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishdagi o'rni, interfaol metodlardan samarali foydalanish usullari hamda o'qituvchi faoliyatining zamonaviy yondashuvlar bilan uyg'unligi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari innovatsion yondashuvlar orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, mantiqiy fikrlash va matematik savodxonlik ko'rsatkichlari oshganligini ko'rsatadi.

Hozirgi globallashtirish va raqobat kuchaygan davrda har bir mamlakatning taraqqiyoti, eng avvalo, uning ta'lim tizimi qanchalik rivojlanganligiga bog'liq. O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, o'qitish jarayoniga ilg'or innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, "Yangi O'zbekiston – yangi ta'lim" tamoyili asosida boshlang'ich ta'limda o'qitishning zamonaviy shakllarini joriy etish, o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularni mustaqil o'rganishga o'rgatish bugungi kun talabidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'lim sohasini modernizatsiya qilishga qaratilgan qator hujjatlarni qabul qildi. Jumladan:

- "Ta'lim va tarbiya tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4884-son qaror(2020-yil 6-noyabr)da ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni keng joriy qilish , o'qituvchilarning malakasini oshirish va zamonaviy o'quv dasturlarini ishlab chiqish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan.
- "O'zbekiston Respublikasini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmon (2022-yil 28-yanvar)da esa ta'lim tizimini raqamlashtirish, o'quv jarayonini axborot texnologiyalariga asoslash , har bir boshqichda ijodkorlik va mustaqil fikrlashni rivojlantirish vazifalari belgilangan.
- Shuningdek, "Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi" tamoyili asosida 2021-2025- tamoyili asosida 2021-2025-yillarga mo'ljallangan Xalq ta'limini rivojlantirish konsepsiyasida o'quvchilarda raqamli savodxonlikni shakllantirish , fanlarni o'qitishda interaktiv va innovatsion metodlardan foydalanish ta'lim siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etilgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matematika fani nafaqat son va amallarni o'rganish vositasi, balki tafakkur, kuzatuvchanlik, izchillik, sabr-toqat va mantiqiy fikrlashni shakllantirish manbai sifatida ham katta ahamiyatga ega. Shu boisdan, ushbu fanni o'qitishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning bilimini chuqurlashtiradi, balki ularning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga ham katta turtki beradi.

Matematika fanini o'qitishda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), shuningdek, o'yin texnologiyalarining to'g'ri tanlanishi dars samaradorligini belgilovchi asosiy omillardandir. O'quvchi markazli yondashuv asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchi bilimni tayyor holda emas, balki izlanish, tajriba va amaliy mashg'ulotlar orqali egallaydi. Bu esa ta'limning sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'qituvchidan yuqori darajadagi pedagogik mahorat, yangilikka ochiqlik, AKTdan foydalanish ko'nikmasi hamda zamonaviy metodik yondashuvlarni egallashni talab qiladi. Ta'lim tizimidagi innovatsion texnologiyalarni joriy etish bugungi kunda global ehtiyoj darajasiga chiqqan. Jahon miqyosidagi ta'lim islohotlarining markazida o'quvchini rivojlantirish turadi.

Metod. Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

○ Pedagogik kuzatish — 2–4-sinf matematika darslari jarayonida o'quvchilarning faolligi, fikrlash darajasi va motivatsiyasi kuzatildi. Eksperiment metodi — tajriba-sinov mashg'ulotlarida innovatsion metodlar (“Klaster”, “Aqliy hujum”, “Insert”, “Blits-so'rov”, “Loyiha”) qo'llanildi.

Tahlil va taqqoslash — an'anaviy darslar bilan innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar natijalari solishtirildi.

○ Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) qo'llash — “GeoGebra”, “LearningApps”, “Wordwall”, “Quizizz” kabi onlayn platformalardan foydalanish orqali dars jarayoni jonlantirildi.

○ Tajriba Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarida olib borildi. O'quvchilarning matematika fanini o'zlashtirish ko'rsatkichlari, darsdagi ishtirok faolligi va mustaqil fikrlash qobiliyati tahlil qilindi.

Bundan tashqari “4+2” amaliyot jarayonida quvnoq usuldan foydalangan holda “ovozdan top” didaktik o'yini o'kazish o'quvchilarda diqqat, ritm, xotiraning bir maromda ishlashi va rivojlanishiga olib keladi.

Natijalar. O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari quyidagi natijalarni ko'rsatdi:

1. O'quvchilar faolligi oshdi. Innovatsion texnologiyalar asosida o'tkazilgan darslarda o'quvchilarning darsdagi ishtirok darajasi 45–50 foizdan 85–90 foizgacha ko'tarildi.

2. Matematik tafakkur rivojlandi. “Klaster”, “Insert” va “Aqliy hujum” metodlari orqali o'quvchilar sonlar orasidagi bog'liqlikni tahlil qilish, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantira boshladilar.

3. O'yinli topshiriqlarning samarasi. “Matematik domino”, “Sonlar poygasi”, “Top o'yinlar” kabi raqamli o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning e'tiborini oshirib, fanga bo'lgan motivatsiyani kuchaytirdi.

4. AKT vositalari samaradorligi. Interaktiv doska va multimedia taqdimotlar yordamida mavzularni tushuntirish o'quvchilarning eslab qolish ko'rsatkichini 30 foizga oshirdi.

5. Jamoaviy ishlash ko'nikmasi shakllandi. Guruhli ishlarda o'quvchilar bir-biriga yordam berish, fikr almashish, bahs yuritish orqali kommunikativ malakalarni mustahkamladi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning mantiqiy, ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Muhokama va natijalar. Boshlang'ich sinf matematika darslarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash, o'quv jarayonini an'anaviy yondashuvlardan sezilarli darajada farq qiladi. An'anaviy darslarda o'qituvchi asosiy axborot manbai bo'lsa, innovatsion darslarda o'quvchi bilim olish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

1. Innovatsion texnologiyalarning o'ziga xosligi:

Darsda ijodiy yondashuvni talab qiladi.

O'quvchini mustaqil fikrlashga undaydi.

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasida erkin muloqotni ta'minlaydi.

Natijaga yo'naltirilgan o'qitish tizimini yaratadi.

2. Interfaol metodlarning ahamiyati: Masalan, "Aqliy hujum" metodi orqali o'quvchilar bir mavzu bo'yicha turli yechimlarni taklif etishadi. "Klaster" usuli mavzular o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda yordam beradi, "Insert" usuli esa o'quvchilarga o'z bilimlarini tahlil qilishni o'rgatadi.

3. O'qituvchining roli: Innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchi zamonaviy dasturiy vositalarni bilishi; metodik yondashuvlarni yangilab borishi; o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos yondashuv tanlashi kerak.

Pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, AKT texnologiyalari yordamida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi o'rtacha 20–25% ga oshadi. Bu esa, zamonaviy yondashuvlarning an'anaviy ta'lim tizimiga qaraganda samaraliroq ekanligini isbotlaydi.

Xulosa. Boshlang'ich sinf matematika darslarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning fikrlash, tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan darslar quyidagi afzalliklarni beradi:

o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi;

mantiqiy tafakkurni rivojlantiradi;

fanlararo integratsiyani kuchaytiradi;

o'quvchilarda ijodkorlik va faollikni rag'batlantiradi;

o'qituvchining pedagogik mahoratini yuksaltiradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf matematika darslarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash nafaqat ta'lim sifati, balki o'quvchi va o'qituvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ham katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Har bir zamonaviy o'qituvchi uchun innovatsion yondashuvlar — bu yangilik emas, balki ta'limning ajralmas zaruriyati hisoblanadi.

References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.

3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
11. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
12. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
13. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
14. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
15. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).
16. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).
17. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МА'РУЗАЛАР Тўплами (2020).
18. Qodirov, Farrux. "RASPBERREY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН

ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР ТўПЛАМИ (2020).

19. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

20. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).

